

УДК 338.467

В.А. Фостолович, д-р екон. наук, доц. (ЖДУ ім. І. Франка, Житомир)
Ю.А. Гуртовий, здоб. ОС «магістр» (ЖДУ ім. І. Франка, Житомир)

СУЧАСНІ ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Індустрія готельно-ресторанних послуг набула нового формату в системі комунікацій при інтегруванні цифрових технологій в різні процеси виробничої діяльності, зокрема основної (операційної), інвестиційної та фінансової. На кожному із процесів надання послуг підприємствами готельно-ресторанного бізнесу технологія взаємодії між суб'єктами діяльності, внутрішніми зв'язками та державою і контролюючими органами набула нового виміру із впровадженням цифрових інструментів у систему управління.

Із постійною появою нових цифрових інструментів для підприємств важливим є дослідити практичні аспекти їх впровадження та функціонування для забезпечення якісної комунікації між усіма учасниками готельно-ресторанного бізнесу. Важливо дослідити чи доцільним є впровадження саме визначеного елемента цифровізації на конкретному підприємстві. У випадку позитивного рішення, необхідно розробити алгоритм його роботи та розробити механізм навчання персоналу й зовнішніх користувачів використовувати цифровий інструмент комунікацій. Наступним важливим кроком є вивчення спроможності та розробка механізму інтегрування запропонованого інноваційного цифрового інструменту комунікацій із діючою на підприємстві операційною системою, або програмним забезпеченням, яке обслуговує процес надання послуг підприємствами сфери гостинності.

Ринок пропонує широкий спектр веб-ресурсів для побудови сучасної системи комунікацій. Вибір найбільш комфортних для роботи в конкретних умовах є не простою задачею кожного власника бізнесу, зокрема і підприємств індустрії гостинності. Безперечно, що рівень конкурентоспроможності підприємства насамперед визначається якістю наданих послуг, проте, якість представленого сайту відіграє далеко не останню роль у боротьбі за гостя. Якість SEO-просування веб-ресурсу готельно-ресторанного бізнесу часто формує довіру потенційного гостя до закладу і в кінцевому результаті визначає прибуток підприємства.

Сучасний споживач інформації досить вимогливий до рівня доступності інформації через високий рівень конкуренції.

Рисунок 1 - Особливості та інструменти SEO-просування сайту готелю/ресторану в системі побудови комунікаційних зв'язків із потенційним гостем

Джерело: узагальнено автором на основі [1]

Тому, щоб бути в «полі зору» потенційного гостя сайт компанії повинен бути як мінімум в десятці ТОП-видачі за запитом Google. Зареєструвавшись у Google Бізнес та у онлайн-каталогах підприємство матиме перевагу споживача.

Грамотність оформлення сайту та доступність і зручність отримання інформації (категорія наявних номерів/вільних місць в ресторані, їх вартість, можливість та час заселення, наявність додаткових послуг, фото номерів і прилеглої до готелю/ресторану території, наявність фото-зон та ін.) впливатиме на рішення гостя скористатись послугами саме даного закладу.

В системі комунікацій між закладом та потенційним гостем реклама спрацьовує швидше, проте, більш якісним є SEO-просування, на яке витратиться більше часу. SEO-просування в більш тривалій перспективі принесе більше ефекту та сприятиме залученню більшої кількості очікуваних гостей. Видимий ефект від SEO-просування стане помітним лише через певний період (3-4 місяці), але для подальшого збільшення ефективності потребуватиме постійних зусиль для подальшого просування.

Простота, мінімалістичність, інформативність та можливість інтуїтивної роботи із сайтом є основними вимогами, які ставить користувач. Надмірна нав'язливість завжди діє в протилежному напрямку при завантажуванні потенційного гостя.

Активне ведення сторінок в соціальних мережа та поширення таргетингової реклами є також ефективними інструментами пошуку гостя. Контекстна реклама, ведення блогів для гостей, опис подій та розміщення посилань у каталогах є неодмінними атрибутами в системі комунікацій із клієнтом сфери готельно-ресторанного бізнесу.

Отже, оскільки сайт закладу сфери гостинності виступає своєрідною візитівкою даного бізнесу, то SEO-просування слугує сучасним інструментом поліпшення комунікацій із гостем.

Інформаційні джерела

1. Просування сайтів готелів. *BySHEP*. URL: <https://byshep.com/statti/prosuвання-sajtiv-goteliv/>.
2. Фостолович, В., Гуртовий, Ю., & Фостолович, Р. (2024). Комунікаційні процеси в підприємств сфери гостинності за умов цифрових трансформацій. *Економіка та суспільство*. 2024. №61. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-58>.